

DISEÑO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES REDUCIDAS

BIANCHI, Julio

RAMUNNO, Virginia

GATARELLI, Francisca

SIRRO, Ayelén

TALEB, Lucía

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad Nacional del Litoral.

Modalidad: Presencial.

Eje: Transformación social y co-creación con las comunidades.

jbianchi@fadu.unl.edu.ar

vramunno@fadu.unl.edu.ar

gattarelli.francisca@gmail.com

ayelengsirro@gmail.com

lulataleb@gmail.com

Palabras clave: DISEÑO CENTRADO EN LAS PERSONAS – PRODUCTOS DE APOYO – SALUD

Resumen

Las pérdidas de funciones motrices de pacientes por accidente, enfermedad o edad avanzada, condiciona, dificulta y/o impide temporal o permanentemente, el desempeño en la realización de actividades cotidianas; debido a la reducción de capacidad, discapacidad o incapacidad. Esta situación exige una re-adaptación del paciente para desempeñar sus actividades, generalmente asistido por productos que suplen las funciones perdidas. Donde profesionales de la salud y los mismos pacientes crean estrategias mediante dispositivos, de distintos materiales, complejidades y niveles de desarrollo y precisión para superar estas adversidades. Este carácter artesanal *ad hoc* de las propuestas responde a la variedad de patologías, anatomías, y necesidades específicas de cada paciente, teniendo en cuenta también las particularidades de su entorno. Este enfoque individualizado es crucial para superar las adversidades que la pérdida de movilidad presenta, y abre la oportunidad para el desarrollo de productos médicos innovadores en el ámbito del diseño industrial.

En el marco del Proyecto de Extensión de Interés Social (UNL), en la línea temática «salud, bienestar y consumos responsables» del programa de extensión «Equidad en Salud»; con un equipo interdisciplinario constituido por profesionales y estudiantes avanzados de áreas de Diseño y Medicina, se crea el trabajo «Aportes del diseño industrial para la mejora de la calidad de vida de personas con capacidades reducidas».

El proyecto tiene como finalidad desarrollar dispositivos ergonómicos e innovadores que mejoren la calidad de vida de estos pacientes, fomentando su autonomía y facilitando su rehabilitación. Bajo una metodología de Diseño Centrado en las Personas se busca contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con capacidades motrices reducidas desde el trabajo académico interdisciplinario.

Actualmente se encuentra en fase de investigación y definición de requisitos de diseño. El presente escrito expone los avances a la fecha, desafíos, limitaciones y potenciales líneas de investigación subsecuentes.

Referencias

- Brown, T. (2009). *Change by design: How design thinking transforms organizations and inspires innovation* (1st ed.). Harper Business.
- Calabretta, G., Gemser, G. y Karpen, I. (2016). *Strategic Design: 8 Essential Practices Every Strategic Designer Must Master*. BIS Publishers.
- Coleman, R. (2007). *Design for inclusivity: A practical guide to accessible, innovative and user-centred design* (1st. ed.). *Design for social responsibility series*. Gower; Ashgate Pub.
- Dreyfuss, H. (2003). *Designing for people*. Allworth Press.

- Flores, C., Ávila Chaurano, R., Espinosa Sánchez, M., Cárcamo, E., González Muñoz, E. L. y GAmboa Rodríguez, F. (2007). *Diseño y usuario: aplicaciones de la ergonomía*. Colección Temas. Designio.
- Galán, M. B. (2008). Diseño y complejidad en la cátedra de Metodología de la Carrera de Diseño Industrial: Trabajo práctico de diseño estratégico con materiales del Delta del Paraná. Relato de una experiencia docente. *Huellas*(6). <https://bdigital.uncu.edu.ar/2520>.
- Gondomar, R. y Mor, E. (2021). *Cuadernos de Diseño Centrado en las Personas*. Universitat Oberta de Catalunya (UOC). <https://quadern-dcp.recursos.uoc.edu/es/>
- Hekkert, P. (2014). *Vision in product design: A guidebook for innovators*. BIS Publishers.
- IDEO. (2015). *The field guide to human-centered design: Design kit* (1st edition). IDEO.org. <https://www.designkit.org/resources/1.html>
- Manzini, E. (2015a). *Cuando todos diseñan: Una introducción al diseño para la innovación social* (1ª ed.). Experimenta theoria.
- Manzini, E. (2015b). Entrevista: Hacia un nuevo humanismo. *IF*(10), 67–72. <https://revista-if-cmd.blogspot.com/2015/12/if-10.html>
- Martínez, F., Ramírez, R. y Secchi, M. (2023). *Ecosistema de actores* (1ra. ed.) [Libro digital, PDF]. https://www.inti.gob.ar/assets/uploads/files/disenio-industrial/2023/herramientas-de-disenio-e-innovacion/25_Ecosistema-de-Actores.pdf
- Norman, D. A. (2005). *El diseño emocional: Por qué nos gustan (o no) los objetos cotidianos* (F. M. Orti, Trad.). Paidós Ibérica.
- Norman, D. A. (2011). *La psicología de los objetos cotidianos* (5ª ed.). Nerea Editorial.
- Norman, D. A. (2024). *El diseño de las cosas cotidianas* (E. Cruz Santaella, Trad.) (1ra. ed.). Capitán Swing.
- Ocello, M. y Lovotti, V. (2015). *Ortesis y prótesis: herramientas para la rehabilitación* (1ra. ed). *Serie Cátedra*. Ediciones UNL. <hdl.handle.net/11185/5534>
- Ocello, M. y Lovotti, V. (2025). *Productos de apoyo para personas con discapacidad / diversidad funcional* (1ra. ed.). *Serie Cátedra*. Ediciones UNL. <https://hdl.handle.net/11185/7910>
- Papanek, V. (2014). *Diseñar para el mundo real: Ecología humana y cambio social* (R. Pelta Resano, Trad.) (2ª ed. en castellano). *Producció neta: Vol. 8*. Pol-len.
- Pavel, N. (2005). *The industrial designer's guide to sketching: Strategic use of sketching in the design process*. Tapir Academic Press.
- Rodgers, P. y Milton, A. (2011). *Diseño de producto* (J. d. C. Pinto, Trad.). Promopress.
- Rowe, P. G. (1991). *Design thinking* (3ra. ed.). MIT Press.
- Vianna, M., Vianna, Y., Adler, I. K., Lucena, B. y Russo, B. (2012). *Design thinking: business innovation* (A. Traduções, Trad.) (1ra. ed.) [Libro Digital PDF]. MJV Press.

DiSur

10º CONGRESO
LATINOAMERICANO

Aportes del diseño industrial para la mejora de la calidad de vida de personas con capacidades reducidas

Mgr. Esp. DI Bianchi, Julio
Mgr. DI Ramunno, Virginia
LDI Gattarelli, Francisca
Sirro, Ayelén
Taleb, Lucía

EJE 1

**TRANSFORMACIÓN SOCIAL,
LA CO-CREACIÓN CON
LAS COMUNIDADES.**

**23-24
OCTUBRE
2025**

Facultad de
Artes y Diseño
Universidad
Nacional de Cuyo

MENDOZA,
ARG

¿Qué recuerdos tienen de sus abuelos cuando se juntaban a comer en familia?

¿Qué recuerdos tienen de sus abuelos cuando se juntaban a comer en familia?

«**Mi abuela siempre nos esperaba con todo casero.** Cada vez que íbamos no podía faltarnos el bizcochuelo y el dulce de leche, o los fideos con estofado o las canastitas de jamón y queso. Ella, **cuando íbamos, nos enseñaba muchas recetas (...)**».

(Entrevistado 3, 2025)

«Recuerdo sentado en la mesa mirándola cómo preparaba todo en su cocina a leña (...) **siempre nos recibía con la comida y productos elaborados por ella.**».

(Entrevistado 8, 2025)

¿Qué te gustaría decirle?

«Decirle que siempre estuvo todo bien.»
(Entrevistado 12, 2025)

¿Recordás algo que te dijo?

«Si...
"¿Cuándo me vas a volver a visitar?"»
(Entrevistado 3, 2025)

Cocinar y comer en familia

Práctica social

Refuerza **vínculos** afectivos, transmite **tradiciones** y **valores**, refuerza la **comunicación**, la **pertenencia**.
Con la edad, se pierde **autonomía**, y esto genera **frustración**, **aislamiento**.

LDI, FADU-UNL
PEEE (2024)
Ergonomía 1 + IODI

Hospital de Rehabilitación Vera Candiotti

Proyecto de Extensión de Interés Social (PEIS)
2024-2026.
Programa Equidad en salud (UNL).

objetivo

Contribuir a la **funcionalidad motriz** y **desempeño**
de las **personas con capacidades motrices reducidas**
desde el **trabajo académico interdisciplinario**.

LDI

LDCV

TO

FCM

Hospital de Rehabilitación Vera Candiotti
(Santa Fe)
Hospital Geriátrico Pascual Palma
(Paraná)

Equipo de trabajo (32)

Director:

Mgtr. Esp. Di. Bianchi, Julio (FADU-UNL).

Codirectora:

Mgtr. Di. Ramunno, Virginia (FADU-UNL).

Profesionales (4):

LDCV. Fortunatti, Cristian (FADU-UNL).

LDI. Gattarelli, Francisca (FADU-UNL).

TO. Kuttel, Ivana (FCM-UNL).

TO. Ocello, Mónica (ESS-FBCB-UNL).

Estudiantes voluntarios (26):

Aguado, Alejandro (FADU-UNL).

Beck, Lisandro (FADU-UNL).

Bertotti, María Candela (ESS-FBCB-UNL).

Bigliani, Noelia (FADU-UNL).

Caldo, Agustina (FADU-UNL).

Cazatti, Ignacio (FADU-UNL).

Coronel, Yanel Berenice (ESS-FBCB-UNL).

Degiorgio, Marianela (FADU-UNL).

Ferreira, Paula (FADU-UNL).

Gamba, Martina (ESS-FBCB-UNL).

Gautero, Santiago Andrés (FADU-UNL).

Imoberdorff, Lara (FADU-UNL).

Lovato, Valentina (ESS-FBCB-UNL).

Marcia, Lorens (ESS-FBCB-UNL).

Maya, Gimena (FADU-UNL).

Mettini, Agustina (FADU-UNL).

Micheloud, María Paz (FADU-UNL).

Robaina, Victoria (FADU-UNL).

Rodríguez, Constanza (ESS-FBCB-UNL).

Sirro, Ayelén (FADU-UNL).

Taleb, Lucía (FADU-UNL).

Triano, Tomás (FADU-UNL).

Valentinuz, María Clara (FCM-UNL).

Yeroncich, Juan (FADU-UNL).

Zamboni, Mateo (FCM-UNL).

Zoe Paz (FADU-UNL).

DCP diseño centrado en las personas

deseable – viable - factible

IDEO (2008, p.15)

Marco Teórico

DISEÑO PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL

*Visión académica y
objetivo del PEIS*

PAPANEK (2014)

*"Situación el problema en su
perspectiva social".*

MANZINI (2015)

"Resolver problemas y dar sentido"

GALAN (2008)

*Innovación, contenidos y
cadena de valor en
contextos complejos*

DISEÑO INCLUSIVO

*Diversidad física
de las personas*

COLEMAN (2016)

"El desafío de incluir (o no)"

IDEO (2020)

Concepto DE&I

DISEÑO CENTRADO EN LAS PERSONAS

*Metodología de
diseño*

IDEO (2008)

"Escuchar, Crear, Entregar"

ERGONOMIA APLICADA AL DISEÑO

*Metodología ergonómica,
seguridad y usabilidad.*

CRUZ-GARNICA (2010)

*Metodología ergonómica aplicada
al diseño de productos.*

MONDELO (1999)

*Eficiencia, confort y seguridad en
productos y servicios.*

NORMAN (1990)

*Relaciones de usabilidad
informativas y de control.*

Metodología ergonómica (para relevamiento y validación)

Antropometría

Dimensionamiento antropométrico

- Altura
- Peso
- Medidas corporales estructurales y funcionales (individualizadas)
- Percentiles

Biomecánica

Capacidades y limitaciones

- Agarres de fuerza / precisión
- Capacidades motrices
- Manejo de cargas
- Patologías específicas

Percepción / Cognición

Manejo de herramientas y otras interfaces

- Capacidades sensoriales
- Conocimientos
- Hábitos
- Preferencias

Diseño experimental

Métodos cualitativos y cuantitativos

- Entrevistas
- Comparativo de productos
- Pruebas con maquetas en baja y alta definición
- Mediciones de usabilidad

Antecedentes

- Comerciales (7 categorías)
- No-Comerciales / adaptaciones.

PEEE (2024)

1. Planificación y selección

Planificadores / Organizadores.
Control de porciones.
Gestión de residuos.
Dosificación de medicación.

2. Transporte

Bandejas ergonómicas.
Carros rodantes y plataformas.
Soportes de vajilla y utensilios.
Contenedores transportables de alimentos.
Jarras y dispensadores móviles.

3 Procesamiento (preparación de alimentos)

Superficies de trabajo.
Procesadores de alimentos manuales.
Herramientas de corte y manipulación inicial.
Almacenamiento intermedio.

4. Ingesta (comer y beber)

Cubiertos adaptados.
Vajilla antideslizante.
Dispensadores y ayudas de flujo.

5. Limpieza

Dispositivos de limpieza

6. Almacenamiento (prolongado)

Recipientes herméticos adaptados.
Etiquetado y organización.

7. Cocción

Utensilios de cocción adaptados.
Accesorios anti riesgo.

Codificación [Atlas.TI]

Punto de Dicha, puntos de dolor, estrategias

Comportamientos ¿Qué **hacen** los usuarios? Actividades, estrategias, rutinas, patrones, procesos, límites.

Cognitivo ¿Qué **piensan** los usuarios? Motivaciones, tradiciones, percepciones, modelos, creencias.

Material ¿Qué **usan** los usuarios? Productos, servicios, marcas, lenguajes, sistemas.

Emocional ¿Qué **sienten** los usuarios? Sueños, deseos, sensibilidades, experiencias, aspiraciones.

«Con lo terca y viejita que es, **si yo le llevo algo que parece muy novedoso (...) no va a querer».**

(Entrevistado 2, 2025)

«Muchas veces, al ser viejita, **desistió de hacer movimientos repetitivos y que requieran fuerza.»**

(Entrevistado 3, 2025)

Insights Terapistas Ocupacionales

Reducción general de capacidades.
Establecen rutinas / resistencia al cambio.

No reemplazar esfuerzo → atrofia.
Sobredimensionar interfaces.
Gran variedad de casos / situaciones
(...)

Conceptualización

Conceptualización

Conceptualización (49)

Etapa	Cantidad de propuestas	Alternativas	Variantes
1. Almacenamiento y planificación	5	2	3
2. Cocción	4	3	1
3. Ingesta	18	4	14
4. Limpieza	6	3	3
5. Procesamiento	14	4	10
6. Transporte	2	1	1

Ponderación

Matriz Pugh

Empuñadura objetos
varios con correa.

Línea de Productos de apoyo.

Empuñadura de Cuchara /
tenedor 360° Extenso.

Empuñadura
sobredimensionada
(cuchillo).

Impresión 3D (PLA) [Prototipo]
Ángulos vivos + Sin desmolde
versatilidad y producción desde la Universidad
Bulón M4 + Autoperforante [sujeción + cierre]

Rótula permite giro 360°

Extensión total 30cm.

Personas dificultades de elevación del brazo.

Mordaza de 3 dientes.
Accionamiento por giro.
Correa refuerzo.
Personas con dificultad de cierre / sujeción

Conclusiones generales

Proyecto viable.

Impresión 3D permite versatilidad.

Continuamos ajustando aspectos técnicos + deseabilidad (que no le parezca "raro" al usuario / sesgo)

Corto plazo:

Rediseñamos según validaciones.

Semana próxima nueva validación.

Mediano / Largo plazo:

Implementar Línea en hospitales locales.

Ampliar investigación a otras áreas relacionadas.

**Si podés...
decile a tus abuelos que los querés mucho!**

DiSur

10º CONGRESO
LATINOAMERICANO

Gracias.